

ERRATUM *Naturae* 2025 (1).

Date de publication: 15 janvier 2025.

Les serpents « sentinelles » de la qualité des habitats :
vers une meilleure prise en compte des vipères
dans les espaces naturels gérés

Gaëtan REY, Éric GRAITSON, Thomas DUCHESNES,
Mathias DEZETTER, Gaëtan GUILLER, Mickaël BARRIOZ,
Alexandre BOISSINOT, Sylvain URSENBACHER,
Michaël GUILLON & Olivier LOURDAIS

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION / *PUBLICATION DIRECTOR*: Gilles Bloch,
Président du Muséum national d'Histoire naturelle

RÉDACTEUR EN CHEF / *EDITOR-IN-CHIEF*: Jean-Philippe Siblet

ASSISTANTE DE RÉDACTION / *ASSISTANT EDITOR*: Sarah Figuet (naturae@mnhn.fr)

MISE EN PAGE / *PAGE LAYOUT*: Sarah Figuet

COMITÉ SCIENTIFIQUE / *SCIENTIFIC BOARD*:

Luc Barbier (Parc naturel régional des caps et marais d'Opale, Colémbert)
Aurélien Besnard (CEFE, Montpellier)
Hervé Brustel (École d'ingénieurs de Purpan, Toulouse)
Thierry Dutoit (UMR CNRS IMBE, Avignon)
Éric Feunteun (MNHN, Dinard)
Romain Garrouste (MNHN, Paris)
Grégoire Gautier (DRAAF Occitanie, Toulouse)
Frédéric Gosselin (Irstea, Nogent-sur-Vernisson)
Patrick Haffner (PatriNat, Paris)
Frédéric Hendoux (MNHN, Paris)
Xavier Houard (OPIE, Guyancourt)
Isabelle Le Viol (MNHN, Concarneau)
Francis Meunier (Conservatoire d'espaces naturels – Hauts-de-France, Amiens)
Serge Muller (MNHN, Paris)
Francis Olivereau (DREAL Centre, Orléans)
Laurent Poncet (PatriNat, Paris)
Nicolas Poulet (OFB, Vincennes)
Jean-Philippe Siblet (PatriNat, Paris)
Julien Touroult (PatriNat, Paris)

COUVERTURE / *COVER*:

Une Vipère péliade (*Vipera berus* (Linnaeus, 1758)). Crédit photo: Mathias Dezetter.

Naturae est une revue en flux continu publiée par les Publications scientifiques du Muséum, Paris
Naturae is a fast track journal published by the Museum Science Press, Paris

Les Publications scientifiques du Muséum publient aussi / *The Museum Science Press also publish*:
Adansonia, Zoosystema, Anthrozoologica, European Journal of Taxonomy, Geodiversitas, Cryptogamie sous-sections *Algologie, Bryologie, Mycologie, Comptes Rendus Palevol*.

Diffusion – Publications scientifiques Muséum national d'Histoire naturelle
CP 41 – 57 rue Cuvier F-75231 Paris cedex 05 (France)
Tél.: 33 (0)1 40 79 48 05 / Fax: 33 (0)1 40 79 38 40
diff.pub@mnhn.fr / <https://sciencepress.mnhn.fr>

© Cet article est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)
ISSN (électronique / electronic) : 2553-8756

ERRATUM *Naturae* 2025 (1).

Date de publication: 15 janvier 2025.

Les serpents «sentinelles» de la qualité des habitats : vers une meilleure prise en compte des vipères dans les espaces naturels gérés

Gaëtan REY

Conservatoire d'Espaces naturels des Hauts-de-France,
4 avenue de l'Étoile du Sud, F-80440 Boves (France)
g.rey@cen-hautsdefrance.org

Éric GRAITSON

Natagora, Département Études,
Traverse des Muses 1, B-5002 Namur (Belgique)
eric.graitson@natagora.be

Thomas DUCHESNES

Université de Liège, Gembloux Agro-Bio-Tech (GxBT),
Avenue Maréchal Juin 27, B-5030 Gembloux (Belgique)
et Natagora, Département Études,
Traverse des Muses 1, B-5002 Namur (Belgique)
tduchesne@doct.uliege.be

Mathias DEZETTER

Centre d'Études biologiques de Chizé (CEBC)-CNRS,
405 route de Prissé la charrière, F-79360 Villiers en Bois (France)
mathias.dezetter@gmail.com

Gaëtan GUILLER

1 Le Grand Momesson, F-44130 Bouvron (France)
gaetan.guiller@free.fr

Mickaël BARRIOZ

Union régionale des CPIE (URCPIE) de Normandie,
21 rue du Moulin au Roy, F-14000 Caen (France)
mickael.barrioz@cpiecotentin.com

Alexandre BOISSINOT

Réserve naturelle régionale du Bocage des Antonins,
Deux-Sèvres Nature Environnement,
48 rue Rouget de Lisle, F-79000 Niort (France)
alexandre.boissinot@dsne.org

Sylvain URSENBACHER

info fauna – CSCF & karch,
Avenue Bellevaux 51, S-2000 Neuchâtel (Suisse)
sylvain.ursenbacher@infofauna.chm

Michaël GUILLON

Association Cistude nature,
Chemin du Moulinat, F-33185 Le Haillan (France)
michael.guillon@cistude.org

Rey G., Graitson É., Duchesnes T., Dezetter M., Guiller G., Barrioz M., Boissinot A., Ursenbacher S., Guillon M. & Lourdaï O. 2025. — ERRATUM *Naturae* 2025 (1). Date de publication: 15 janvier 2025. Les serpents «sentinelles» de la qualité des habitats: vers une meilleure prise en compte des vipères dans les espaces naturels gérés. *Naturae* 2025 (3): 31-33. <https://doi.org/10.5852/naturae2025a3>

Les légendes des Figures 3 et 5 comportaient des erreurs. Nous présentons ici les figures et les légendes corrigées associées.

FIG. 3. — Illustration en France d'un espace ouvert (prairie permanente extensive) avec une diversité de microhabitats et une végétation structurée. La couche herbacée dense offre un couvert important qui permet l'activité des reptiles tout en limitant l'exposition aux prédateurs (obstruction visuelle). Crédit photo: Gaëtan Guiller.

FIG.5. — **A**, Gestion brutale d'un milieu bordier en pleine période d'activité des vipères avec un impact désastreux (destruction directe d'individus, vulnérabilité accrue d'un survivant à la prédation); **B**, exemple de structure de végétations favorables aux reptiles. Le maintien d'une bande enherbée épaisse et large (> 1 m) permet aux animaux de thermohydroréguler en limitant leur exposition aux prédateurs. Crédits photos: Gaëtan Guillier (**A**) et Mickael Barrioz (**B**).